

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA TA'LIM -TARBIYA

Ibroximjonova Shahloxon Botir qizi

Namangan biznes va fanlar universiteti

2-bosqich magistranti

tel: 937100723

Annatsiya: Amir Temur va temuriylar hukmronligi davrida Movarounnahr va Xurosonda ta'limga e'tibor, ilm- fanga homiylik davlat siyosatiga aylandi. Barcha shaharlarda oliy ta'lim dargohlari madrasalar barpo etilib, o'z davrining yetuk olimu ulamolari tolibi ilmlarga dars berishga jalb etildi. Amir Temur va temuriylar davri qadim Turon o'lkasida maorif va ta'lim tizimi, ilm-fan yuksak rivojlangan davr sifatida ahamiyatlidir. Temuriylar davri renessansi rivoji bevosita Amir Temur asos solgan ulkan saltanatda adolatli boshqaruv tizimi barpo etilganligi katta o'rin tutgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, madaniyat, ma'rifat, renesans, ma'naviyat.

Ma'lumki, mamlakatimiz, madaniyatimiz va ma'naviyatimiz tarixining eng qudratli, sifat jihatdan yangi davri Temur va temuriylar hukmronligiga to'g'ri keladi. Iqtisodiyot, madaniyat, ma'naviyat yana qayta yuksalishi, ijtimoiy aloqalarning mustahkamlanishi turli qabila-urug'lar, qavmlar, elatlar o'rtasidagi mushtaraklikni kuchaytirdi, ularning milliy jipslashishini tezlashtirdi. Eski o'zbek adabiy tili shakllana boshladi. U Taroz va Yassadan to Hirotgacha fors tili bilan bir qatorda umumiy aloqa va ijod vositasiga aylandi. Milliy ong, tafakkur, milliy adabiyot va san'at, ilm-fan rivojida kishilarning qaror topayotgan yangi tarixiy birligi ehtiyojlari o'z aksini topdi.

Bugungi mumtoz o'zbek adabiyoti, san'ati, ma'naviy madaniyatining oyoqqa turishi va rivojlanishida Temur va temuriylar davri hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Mo'g'ullardan hokimiyat Temurga va temuriylarga o'tgandan so'ng ma'naviy hayotda haqiqiy uyg'onish davri boshlandi. Imperiya garchi harbiy yurishlar natijasida tuzilgan bo'lsa-da, uning ichki boshqaruvida zo'ravonlik qo'llanilmas, balki Amir Temurning «Kuch – adolatda» tamoyili asosida ish yuritilar edi.

Amir Temur va temuriylar hukmronligi davrida Movarounnahr va Xurosonda ta'limga e'tibor, ilm- fanga homiylik davlat siyosatiga aylandi. Barcha shaharlarda oliy ta'lim dargohlari madrasalar barpo etilib, o'z davrining yetuk olimu ulamolari tolibi ilmlarga dars berishga jalb etildi. Amir Temur va temuriylar davri qadim Turon o'lkasida maorif va ta'lim tizimi, ilm-fan yuksak rivojlangan davr sifatida ahamiyatlidir. Temuriylar davri renessansi rivoji bevosita Amir Temur asos solgan ulkan saltanatda adolatli boshqaruv tizimi barpo etilganligi katta o'rin tutgan. Qudratli saltanat va ma'rifatli jamiyat barpo etishda qadim turkiy davlatchilik an'analari va islomiy shariatga tayanib ish tutgan Amir Temur har qanday taraqqiyotning asosi sifatli ta'lim tizimi ekanligini chuqur anglagan edi. Shu sababli Sohibqiron birinchi galda ta'lim va tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish, ilmi, ma'rifati shaxslarning jamiyatdagi mavqeyini ko'tarish yo'lidan bordi. Ulkan saltanatning barcha shahar va yirik qishloqlarida ko'plab boshlang'ich maktablar barpo etildi. Tarixiy manbalarning dalolat berishicha, bu davrda o'g'il bola 4 yil, 4 oy va 4 kunlik bo'lganda maktabga berish an'anasi amalda bo'lib, boshlang'ich ta'lim ulkan saltanatning barcha madaniy o'lkalarini qamrab olgan edi.

Temur faoliyatining bosh g'oyasi va amaliy shiori «Kuch — adolatda» degan hikmatki, u umuminsoniy ahamiyatga ega. Bu g'oya hozir ham, bundan keyin ham eng e'zozli umuminsoniy ma'naviy qadriyatlardan, axloqiy va huquqiy me'yorlardan biri bo'lib qolajak. Rostgo'ylik, haqiqatgo'ylik, adolatparvarlik, yurti va fuqarolari to'g'risida qayg'urish, mamlakati tinch va osoyishta, obod va farovon bo'lishiga butun kuchg'ayratini, aql-zakovatini yo'naltirish kabi Temurning xos fazilatlari uning chinakam buyuk ma'naviy shaxs bo'lishiga, buyuk yaratuvchi davlat boshlig'i sifatida tarixda o'chmas iz qoldirishiga xizmat qildi. Mazkur fazilatlar uning avlodlariga ibrat bo'ldi va hozirgacha ibrat bo'lmoqda.

Buyuk Sohibqiron, Amir Temur davri tarixiga nazar tashlar ekanmiz, Sohibqiron bobomiz va uning avlodlarining deyarli barchasi ilmu-ma'rifatda, ahloq-odobda tengsiz bo'lganligini guvohi bo'lamiz.

Buyuk Sohibqiron boshlang‘ich ma‘lumotlarni ikki ustozdan olgan. Keyin esa ikki mashhur orif va olim mudarrislar u kishiga ta‘lim berishgan.

Amir Temur o‘z tarjimai holidan bunday yozadi: “Men yetti yoshga to‘lganimda meni madrasaga topshirishdi va qo‘limga so‘zlar jadvalini tutqazishdi. Men o‘qiy boshladim va erishgan muvaffaqiyatlarimdan g‘oyat sevinchga to‘ldim. Men to‘qqiz yoshga to‘lganimda besh vaqt namozni o‘rgandim va maktabdagi barcha o‘quvchilarga boshliq bo‘lib oldim. Men qatnashgan barcha yig‘inlarda ulamolar yaqiniga o‘tirishga harakat qilardim va tiz cho‘kib o‘tirardim. Kattalarga nisbatan shunday hurmat bajo keltirishni o‘zimga odat qilib oldim”.

Amir Temur hukmdor bo‘lgandan keyin ham ilmi, ma‘rifatli kishilarni o‘z atrofiga to‘pladi, ilm, fan va madaniyatga homiylik qildi.

Amir Temur bu haqda o‘z tuzuklarida: “Sakkizinchi toifa – hakimlar, tabiblar, munajjimlar va muhandislar saltanat korxonasiga rivoj beruvchilardir. Ularni o‘z atrofimga to‘pladim, har qaysisining qissalari va habarlari, ishlari va so‘zlarini eshitib tajribam ortdi. Olamda bo‘layotgan voqealarni ulardan eshitardim va olam ahvolidan xabar topar edim”, deb yozgan edi.

Sohibron davlatni boshqarish, fuqarolarning turmush sharoitlarini yaxshilash ishlarida o‘zgalarning jo‘yali maslahatlaridan ham o‘rinli foydalangan. Shuningdek, o‘z ona tili-turk, o‘zbek tilidan tashqari fors tilini ham mukammal bilgan. Zamonasi talabiga har tomonlama amaliy javob bera oladigan, tafakkuri chuqur inson bo‘lgan. Temur o‘ng va so‘l qo‘llarda birdek yozishni mashq qilgan. Keyinchalik esa mukammal husnixat bitishga, mohirlik bilan qilich chopishga o‘rgangan.

Amir Temurning o‘zi tiniq va ochiq turk shevasida yozardi. Uning yordami bilan nutq madaniyati, din, shariat qonunshunosligi, nahv (morfologiya, sintaksis), tafsir (qur‘on sharhi) ilmi rivojlanib bordi. Amir Temurning ilmga qanchalik e‘tiborli bo‘lganidan guvohlik beruvchi bir misol keltiramiz. U mashhur orif Mahmud Shabistariyning “Gulshani roz” nomli kitobini qunt bilan o‘qib, undagi ma‘naviy-ma‘rifiy g‘oyalardan g‘oyatda ta‘sirlanadi. Hokimiyatga erishib, Ozarbayjonni tasarruf

qilgach, Mahmud Shabistariy vatani – Shabistar aholisini ardoqlab, jon boshiga besh misqoldan, hammasi bo‘lib 18500 misqol oltin bag‘ishlaydi.

Amir Temur va temuriy shahzodalar nafaqat o‘zlarining, hatto boshqalarning ham ilmdan bahra olishlari uchun imkoniyat yaratishgan, ilm-fan o‘choqlari tashkil etishga bosh-qosh bo‘lganlar va homiylik qilganlar, ta‘lim-tarbiyani davlat darajasidagi ustuvor vazifa darajasiga ko‘targanlar. Ular qurdirgan madrasalarda oliy ta‘lim berilgan.

Temuriylar davrida ta‘lim-tarbiyaga qanchalik e‘tibor qaratilganligini temuriy malikalar ilmi va odobi misolida ham ko‘rish mumkin. Saroy Mulkxonim (1341-1409, Bibixonim), Gavhar Shod Begim (1379-1457), Shod Mulk Xotun (1387-1411), Xadicha Begim (1451-1511), Gulbadan Begim (1523-1603), Mumtoz Mahal (Arjumand Bonu, 1594-1631), Zebuniso Begim (1639-1702) larning ilmu ma‘rifati va odobi bugungi yoshlarimizga ham ibrat sifatida xizmat qilmoqda.

Saroy Mulkxonim (Bibixonim) buyuk Soxibqironning sevimli rafiqasi, bilimli, dono, oqila ayol sifatida Amir Temur faoliyatida muxim o‘rin tutgan. Olimimiz T.Fayziyevning ta‘kidlashicha, Bibixonim o‘ta bilimli, ziyrak, tadbirkor bo‘lib, saltanat boshqaruvida vujudga kelgan ayrim muammolarni hal qilishda oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan. Hukmdor Saroymulk xonimga oshkora bo‘ysunmasa-da, biroq uning oqilona maslaxatlariga qandaydir ehtiyoj sezib turgan.

Saroy Mulkxonim madrasa qurdirish uchun Amir Temurdan ruxsat olsa-da, uning qurilishi uchun otasi sovg‘a qilgan zebu ziynatlarni sottirgan, madrasa qurilishi jarayonida ustaboshiga maslaxatlar berib turgan, madrasa ishga tushirilgach, tolibi ilmlarning ahvolidan tez-tez xabar olgan, ularga homiylik qilgan. Soxibqiron o‘g‘li Shohruh mirzoni, nabiralari Muhammad Sulton mirzo, Xalil Sulton mirzo, Ulug‘bek mirzo va boshqa mirzolari bevosita zukko Saroy Mulkxonim tarbiyasiga topshirganligi ham uning o‘ta ma‘rifatli, ma‘naviyatli bo‘lganligidan guvohlik beradi. Amir Temur va temuriylar davlati ilmu ma‘rifati va madaniyatining shiddatli va keng doirada yuksalishiga ijtimoiy-ma‘naviy “Naqshbandiya” tariqati ham muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Bu tariqat asosida davlat faoliyati olib borilgan.

Amir Temur va temuriylar davri ilmu ma'rifati yuksalishida ta'lim-tarbiya tizimining oqilona yo'lga qo'yilishi ham muhim o'rin tutgan. Bu davr maktablarida bilim berish o'quvchilarga arab harflari o'rgatishdan boshlanib, yozish qoidalarini egallashgach, "Haftiyak" (Qur'onning yettidan bir bo'lagi) o'qitilgan, diniy marosimlar, milliy urf-odatlar o'rgatilgan.

Maktab o'quvchilari yoshlaridan qat'iy nazar uch guruh – kichik, o'rta va yuqori guruhlarga ajratilgan:

- Kichik guruhda 3 yil mobaynida maxsus taxtachaga yozilgan harflarni o'rganib, savod chiqarganlar, so'ngra "Haftiyak" o'qitilgan;

- O'rta guruhda 3 yil davomida harflarning yozilishi tizimi, arab raqamlari orqali matematik tushunchalar o'rgatilgan. "Chor kitob", So'fi Olloyorning hikmatlari o'qitilgan;

- Yuqori guruhlarda o'quvchilar 3 yil ichida diniy va dunyoviy bilimlarni egallash bilan birga islom dini asoslarini tashviqot qilganlar. Shuningdek, Shayx Sa'diy Sheroziy va Xo'ja Hofiz g'azallarini sevib o'qiganlar, yodlaganlar, o'zlari ham she'rlar yozishgan, ijodiy ishlar bilan shug'ullanganlar². Maktablardagi ta'lim mazmuni va sifati o'qituvchining o'qitish mahoratiga va bilim saviyasiga bog'liq bo'lgan.

Yuqorida zikr etilgan tadqiqotchilar o'rta asrlarda maktablarning turlari ko'p bo'lganligini yozadilar. Shulardan biri qorixonalaridir. Qorixonalar diniy bilimlarni targ'ib qilish maqsadida odamlar gavjum joylarda qurilgan. Ularni tugatgach talabalar Qur'onni yod bilishgan va qiroat bilan ayta olishgan. Qorixonalarda nisbatan kattaroq yoshdagi (18-40 yosh) talabalar o'qitilgan. Qorilar mahallalarda marosimlar o'tkazishda bosh-qosh bo'lishgan, hojatmandlarga ariza va shikoyatlarni yozib berganlar. Maktab turlaridan yana biri dalyarxona bo'lib, unda yoshi ulug'lar ma'lum bir mavsumda (kuzda, qishda) ma'lumot olishgan, bilimlarning asosini o'rganishgan. Imom xatiblarning oila a'zolari, shoirlar va boshqa ziyoli xotin-qizlar o'z uylarida maktab ochib, otinoyilik qilganlar, qizlarga diniy va ahloqiy ta'lim-tarbiya berganlar. Bu davrda saroy ahlining bolalari uchun alohida qo'llanma bilan ishlaydigan maktab turidagi muassasalar ham mavjud bo'lgan. Bolalar 5-6 yoshga yetganda xat-savodi

chiqqach, tajribali kishilarga biriktirib qo'yilgan. Bunday kishilarni qissaxonlar deyishgan. Qissaxonlar davlat ishlarida, harbiy ishlarda bir necha yil ishlagan keksaroq, obro'li kishilar bo'lib, ular shahzodalar va bekszodalarga atqalik (shahzodaning ta'lim-tarbiyasiga javobgar shaxs) vazifasini ham bajarganlar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyasining qadimiy markazlaridan bo'lib, Turon o'lkasida qadimgi davrdan boshlab boshlang'ich maktablar va kattalarga ta'lim beruvchi o'quv dargohlari shakllana boshlagani ma'lum. Ilk islom uyg'onish davri deya e'tirof etiladigan IX-XII asrlarda Movarounnahr islom dunyosining madaniy markazlaridan biriga aylandi. Bu davrda yashab o'tgan buyuk ajdodlarimiz qoldirgan ilmiy meros islom davri madaniyati andozalarini belgilab, umuminsoniyat sivilizatsiyasi rivojiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Buyuk ajdodlarimiz dastlabki ta'limni islom dunyosining madaniy va ilmiy markazlari sifatida tanilgan Movarounnahr va Xorazmning yirik shaharlarida olishgani ham bu davrda ta'lim tizimi yutuqlarining yaqqol dalilidir. Ilk islom davridayoq Movarounnahrda boshlang'ich maktablar, madrasalar barpo etila boshlagan.

Amir Temur va temuriylar hukmronligi davrida Movarounnahr va Xurosonda ta'limga e'tibor, ilm- fanga homiylik davlat siyosatiga aylandi. Barcha shaharlarda oliy ta'lim dargohlari madrasalar barpo etilib, o'z davrining yetuk olimu ulamolari tolibi ilmlarga dars berishga jalb etildi. Amir Temur va temuriylar davri qadim Turon o'lkasida maorif va ta'lim tizimi, ilm-fan yuksak rivojlangan davr sifatida ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ganiyeva M.A. Ta'lim asoslari. birinchi nashr. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2022, 217 b.

2. Хуторской А.В. Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб: Питер. 2019. – 608 с.ил – (Серия «Учебник для вузов»).

3. Лукашевич В.В., Пронина Е.Н.. Психология и педагогика. Учебник. «Кнорус», 2019. 296-стр.

4. Nel Noddings. Philosophy of Education 4th edition. Westview Press, 2015. 304 pages.

5. Ходжаев Б.Х. Умумий педагогика назарияси ва амалиёти. Дарслик. – Т.: “Сано-стандарт”, 2017, 417-бет.

6. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.П. Тряпицыной – СПб: Питер. 2014. – 304 сс.ил.